

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL